

**ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО БИЗНЕСА В ПЕРИОД ПАНДЕМИИ:
ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ**

**ENSURING THE ECONOMIC PERFORMANCE OF THE EDUCATIONAL
BUSINESS DURING THE PANDEMIC: PROBLEMS AND PROSPECTS**

ТОМИЛИН ДИМИТРИЙ ВАЛЕНТИНОВИЧ,

*директор,
Автономная некоммерческая организация дошкольного образования
«Лазурный».*

TOMILIN DIMITRIY VALENTINOVICH,

*director,
Autonomous non-profit organization of preschool education "Lazurny".*

Статья посвящена анализу проблем и перспектив обеспечения экономической результативности образовательного бизнеса. Описывается опыт автора в переориентации детского дошкольного образовательного учреждения из очного формата в дистанционный. Актуализируются вопросы обеспечения рентабельности деятельности, возникновения проблем, с которыми столкнулся автор в ходе переориентационных процессов. Результаты анализа показали, что ключевые проблемы, возникшие в период пандемии COVID-19 были связаны со снижением потребительской активности и невозможностью оказания образовательных услуг в традиционном (очном) формате работы. Уточнено, что в основу изменений положена концепция максимальной адаптации традиционной модели под изменившиеся условия, с учетом мнения и пожеланий потребителей. Описана и схематически проиллюстрирована модель, позволившая адаптировать имеющиеся программы учебных занятий под потребности дистанционной образовательной практики, отчасти сохранить старых клиентов, и как итог, привлечь новых за счет эффективной системы сопроводительного обучения.

The article is devoted to the analysis of problems and prospects for ensuring the economic performance of the educational business. The author's experience in the reorientation of a private center for the development of children from full-time to remote format is described. The issues of ensuring the profitability of activities, the emergence of problems that the author encountered during the reorientation processes are updated. The results of the analysis showed that the key problems that arose during the COVID-19 pandemic were associated with a decrease in consumer activity and the inability to provide educational services in the traditional (full-time) format of work. It was clarified that the changes are based on the concept of maximum adaptation of the traditional model to the changed conditions, taking into account the opinions and wishes of consumers. The model is described and schematically illustrated, which made it possible to adapt the existing training programs to the needs of distance educational practice, partly retain old customers, and, as a result, attract new ones through an effective system of accompanying training.

Ключевые слова: *онлайн дошкольное образование, детский сад, детское дошкольное образовательное учреждение, частное социальное предпринимательство, опыт детского сада в пандемию.*

Key words: *online preschool education, kindergarten, child development center, private social entrepreneurship, kindergarten experience in a pandemic.*

Введение. Пандемия COVID-19 стала одной из ключевых предпосылок, актуализировавших вопросы необходимости повышения качества частного онлайн-образования, обеспечения удобства сервиса и формирования доступности дистанционных технологий для широкого числа категорий потенциальных клиентов. В образовательной системе Российской Федерации преобладающее число организаций, оказывающих комплексные образовательные услуги, имеют государственный характер финансирования. На долю частных образовательных организаций приходится около 2% от общего количества учреждений всей системы [11]. Тем не менее, именно частные образовательные учреждения обладают максимальными возможностями по повышению качества подготовки за счет отсутствия формализации образования, необходимости формирования комплексной государственной отчетности при одновременной перспективе апробации инновационных образовательных моделей [2].

Актуальность исследования вопросов обеспечения экономической результативности частного бизнеса в период пандемии обусловлена тем, что массовый переход на использование дистанционных образовательных технологий показал особую значимость перевода бизнеса на более гибкую модель оказания платных образовательных услуг за счет внедрения системы дистанционного обучения как основополагающей. Проблемным в этом контексте становится вопрос экономической результативности – обеспечения рентабельности деятельности организации, оказывающей платные образовательные услуги в условиях массового перехода к дистанционным образовательным технологиям. Опыт автора, связанный с ведением бизнеса в сфере дошкольного образования, показывает, что наибольшую проблему приобрели вопросы дистанционного обучения младших школьников, систематизации использования дистанционных образовательных технологий, формирования умений детей обучаться с использованием различных средств, а также неготовности родителей участвовать в процессах дистанционного дошкольного образования. Полученный опыт свидетельствует о том, что родители также не готовы оплачивать дистанционные онлайн-уроки дошкольников в том объеме, в котором готовы оплачивать очные занятия, поскольку считают, что их эффективность в значительной мере ниже. Это становится одной из центральных проблем на пути обеспечения рентабельности образовательного бизнеса, закладываемых в основу настоящего исследования.

Цель статьи – проанализировать проблемы и перспективы развития бизнеса в сфере дошкольного образования в условиях перехода на дистанционный формат обучения и разработать модель обеспечения рентабельности бизнеса, строящуюся на сочетании актуальных педагогических технологий обучения.

Материалы и методы. Материалами для данного исследования послужили открытые статистические данные, публикации других авторов, данные из средств массовой информации, онлайн-опросы, а также личный многолетний опыт автора в практике ведения образовательного бизнеса, построенного на оказании коммерческих услуг подготовки младших школьников (в системе дошкольного образования). Исследование основано на целой системе методов, среди которых теоретический анализ, синтез, сравнение, обобщение, наблюдение, индуктивный и дедуктивный методы. В совокупности использование данных методов при работе с подобранным материалом обеспечило планомерное достижение поставленных целей образовательной подготовки.

Результаты и их обсуждение. Бизнес-проект в сфере дошкольного образования – это одно из перспективных направлений, в рамках которого итоговые результаты деятельности образовательного учреждения будут зависеть от качества оказываемых образовательных услуг, степени востребованности учреждения, специфических особенностей его работы. Как правило, под бизнесом в области дошкольного образования подразумевают две ключевые бизнес-модели [7]:

1. Частный детский сад. Представляет собой учреждение со специализированными условиями длительного нахождения детей, ориентируется на воплощение учебно-воспитывающей, деятельностной и многих других функций.

2. Развивающий центр. Направлен на организацию частных (индивидуальных) или групповых учебных занятий со специалистами (педагоги-психологи, логопеды и др.), проведение игр, организацию досуговой деятельности младших школьников.

Подчеркнем, что в рамках настоящего исследования будет рассмотрена бизнес-модель развития и адаптации детского дошкольного образовательного учреждения под изменившиеся условия. Достоинством бизнес-модели, строящейся на оказании платных образовательных услуг в сфере дошкольного образования, становится [6]:

- высокий спрос на качественные услуги в крупных городах;
- возможность получения стабильного дохода в условиях стабильной ситуации;
- престижность бизнеса;
- социальная значимость и полезность.

Вместе с тем, деятельность детского дошкольного образовательного учреждения требует оформления необходимых лицензий на оказание соответствующих услуг, что значительно сказывается не только на первоначальных вложениях, но и на сложности официального (легального) оформления бизнеса. Бизнес в сфере дошкольного образования характеризуется тем, что:

- предприниматель получает возможность организации систематической ранее спланированной деятельности конкретных обучающихся, придерживаясь принципов целостности, что в конечном счете формирует устойчивый спрос на образовательные услуги детского дошкольного образовательного учреждения;

- требует широкого числа затрат, поскольку предполагает проведение капитального ремонта, аренду достаточно больших по объему площадей. Вместе с тем, требует оборудованные помещения с учетом создания развивающей среды, приобретения инструментария, а также соблюдения технических и проектировочных требований к помещению;

- необходимо осуществить первичный набор таких педагогических кадров, которые обладают широким числом пройденных курсов повышения квалификации, способных воплощать различные технологии обучения. Наряду с ними, требуется принятие оптимальной модели (концепции) организации учебно-воспитательного процесса, которая должна воспроизводиться на практике всеми педагогическими работниками.

Вместе с тем, принятая нами бизнес-модель была подвержена значительному влиянию ввиду вынужденного объявления режима самоизоляции. В таких условиях отсутствовала возможность проведения очных занятий и в целом посещения детьми детского дошкольного образовательного учреждения, что значительно актуализировало необходимость перехода к использованию цифровых технологий обучения [2].

В целях сохранения заработной платы сотрудников нами был проведен оперативный опрос родителей, показавший, что только около 60-70% готовы обеспечить регулярные занятия детей с использованием дистанционных образовательных технологий. Как правило, это были молодые родители; лица с более консервативными взглядами не были готовы попробовать платные онлайн-занятия, ввиду чего нами было принято решение о проведении первых бесплатных фронтальных занятий с дошкольниками с использованием видеосвязи. Полученный опыт показал, что наибольшую эффективность приобретает не фронтальное, а групповое обучение; причем важно разделять детей на несколько малых групп [3].

Как было отмечено ранее, пандемия актуализировала вопросы перевода бизнеса в цифровую среду – для этого потребовались дополнительные инвестиционные вложения, связанные с финансированием разработки цифрового учебного инструментария в кратчайшие сро-

ки. Кроме того, педагоги вынужденно адаптировали имеющиеся программы учебно-воспитывающих занятий под дистанционный формат обучения.

В целях перевода образовательного бизнеса в цифровую среду была сформирована следующая поэтапная система:

1. Организация первичного сбора данных о клиентах, готовых к участию в дистанционном образовании дошкольников.

2. Сбор мнений о предпочтительных вариантах организации подготовки детей, показавший о необходимости организации параллельной работы учителя и ребенка по видеосвязи, использования специализированного программного обеспечения, а также сопроводительного выполнения развивающих заданий, развития творчества (наряду с крупной и мелкой моторикой, занятиями с логопедом, психологом и др.).

3. Поиск оптимальных платформ для использования (в качестве основы была принята платформа Zoom, а также некоторые специализированные образовательные ресурсы. Дополнительно была использована платформа Google-класс, позволившая собрать структуру общего учебного материала, предназначенного для проведения учебных занятий. Позднее в систему онлайн-курса были выгружены домашние задания, доступ к которым предоставлялся непосредственно самим родителям).

4. Создана система обучающих роликов-домашних заданий, служащих руководством для родителей и детей при подготовке в условиях самостоятельных занятий (причем видеоролики формировались отдельно в качестве исключительной инициативы, не были направлены на получение коммерческого эффекта).

5. Положены в основу ключевые принципы будущей педагогической системы, произведен набор опыта оказания первых дистанционных образовательных услуг. По итогам первой недели совместно с педагогами была проработана возможность реализации технологий игрового обучения в условиях дистанционного дошкольного образования. Разработаны физические средства обучения, используемые педагогами (ручные куклы) для организации развивающих занятий с детьми.

6. Была произведена апробация данной модели; педагоги фиксировали большую заинтересованность детей, направленность их внимания на деятельность, повышение мотивации.

Таким образом, перевод образовательного бизнеса (детского дошкольного образовательного учреждения) в цифровой формат выстраивался на комплексном применении таких основ как [1]:

- использование технологий видеосвязи;
- сопровождение не только обучающихся, но и родителей;
- создание дополнительной системы домашних заданий, дублирующих учебные занятия (составлены аналогичным образом);
- внедрение технологий игрового обучения с использованием театральных постановок педагога (кукольный театр);
- за основу взята перспектива создания системы онлайн-образования детей через использование обучающих игр);
- концепция обучения и воспитания строится на принципах ABC – развитие детей в условиях отсутствия стресса, в гармонии и дружественной атмосфере с педагогом-наставником.

Подчеркнем, что рынок образовательных услуг в сфере дошкольного образования является достаточно емким. Тем не менее, анализ открытых источников, а также личный опыт показывают, что в большинстве своем частные детские дошкольные образовательные учреждения пользуются достаточным спросом, поскольку наблюдаются высокие очереди в муниципальные детские сады, которые не сокращаются из года в год. По данным РБК+, родители готовы тратить до половины семейного бюджета на оплату услуг детского сада; данные

аналитики основываются на том, что в ином случае родители попросту не могут выйти на работу [9]. Как подчеркивает Е.Г. Баркова, рынок дошкольных услуг в России планомерно трансформировался с учетом изменяющихся потребностей общества, в частности, самих родителей в подготовке детей. Автор замечает, что рынок, несмотря на большое количество конкурирующих компаний и развитую сеть франшиз, обеспечивает четко проработанную бизнес-модель достаточным уровнем спроса, зависящим от конкретного места размещения детского дошкольного образовательного учреждения и потребности жителей в нем [4].

Вместе с тем, бизнес-модель детского дошкольного образовательного учреждения детей имеет ряд отличительных проблем с позиции реализации и обеспечения экономической эффективности:

1. Необходимость масштабных капитальных вложений и объемов финансирования основных средств, требуется получение специализированной лицензии. Тем не менее, в случае четко составленной бизнес-модели, а также соотношения бюджета, эффективного управления, в долгосрочной перспективе бизнес становится рентабельным.

2. Сложность обеспечения уникальности предлагаемых услуг, поскольку многие детского дошкольного образовательного учреждения предполагают следование принципам индивидуализации и личностно-ориентированного подхода в обучении. В связи с этим, единственным из ряда факторов, влияющих на потребительский спрос, становится стоимость услуг детского дошкольного образовательного учреждения, а также удобство его расположения для родителей, возможность получать «услуги приемлемого качества по приемлемым ценам» [8].

3. Зависимость результатов подготовки от квалификации педагогических кадров. Сложность подбора персонала, формирования согласованного графика. Некоторая текучесть кадров в данной сфере деятельности [10].

4. Необходимость приобретения актуальных дидактических материалов, удовлетворяющих потребности родителей, а не позволяющих эффективно реализовывать образовательные функции [5]. Кроме того, лицензирование образовательных программ требует учета при их проектировании соответствующих стандартов ФГОС, что не позволяет формировать полностью авторские программы.

Вместе с тем, несмотря на данные проблемы, при должной отладке бизнес-модели, а также систематическом эффективном маркетинге с упором на наиболее значимые каналы, рекламу в социальных сетях и создание специализированных фотосессий, демонстрирующих оборудование и инструментарий центра развития детей, данное направление коммерческой деятельности приобретает достаточно высокую эффективность. Концепция детского дошкольного образовательного учреждения обеспечивает: стабильность клиентского спроса на услуги, удобство оказываемого сервиса для граждан, и, следовательно, возможность предложения комплексных дополнительных услуг, реализация которых ведет к повышению доходности бизнеса. Однако опыт пандемии показывает, что даже самая проработанная бизнес-модель может столкнуться с беспрецедентным влиянием, требующим четкого и комплексного реагирования.

Наряду с вышеперечисленными проблемами, пандемия COVID-19 актуализировала многие другие проблемные аспекты принятых бизнес-моделей:

1. Необходимость обеспечения поступления денежных потоков при фактическом закрытии детских дошкольных образовательных учреждений для их очного посещения в первые периоды пандемии; ограничение посещения детей, контактировавших с заболевшими родителями в последующем. Это снижало нагрузку производственных мощностей, негативно сказываясь на экономической результативности деятельности дошкольного учреждения.

2. Некоторое снижение доходов населения, стремление к экономии на различных направлениях, в том числе с упором на приобретаемые ранее платные дополнительные образовательные услуги.

3. Низкая степень развитости (или отсутствие) необходимой цифровой инфраструктуры обучения детей.

4. Неготовность родителей к вовлечению детей в процесс активного дистанционного онлайн-образования, консерватизм (личностные аспекты непринятия дистанционных образовательных технологий).

5. Сложность реализации многих подходов к обучению в изменившихся условиях (на которых базировалась деятельность дошкольного образовательного учреждения).

Обобщая существующие проблемы, подчеркнем, что пандемия фактически сделала невозможным извлечение прибыли из деятельности детского дошкольного образовательного учреждения. В связи с этим (исходя из опыта автора и личных наблюдений) многие учреждения перешли на возможность оказания дополнительных дистанционных образовательных услуг. В этом поле проблемы приобрели характер, связанный со снижением покупательной активности граждан, неготовностью ряда педагогов к организации дистанционных онлайн-занятий, отсутствием инструментария для участия ребенка в подобных формах проведения обучающих занятий.

Вместе с тем, данная ситуация комплексно повлияла на становление перспектив цифровой трансформации действующей бизнес-модели детского дошкольного образовательного учреждения с упором на систематическое использование дистанционных технологий обучения. Каждая из представленных проблем была частично нивелирована за счет:

- организации максимально приближенных развивающих занятий по пяти ключевым направлениям (социокоммуникативное, познавательное, речевое, художественное и физическое развитие);

- создания онлайн-курса, выступающего в качестве учебного пособия для родителей (элемент сопровождения занятий дополнительными материалами в виде онлайн-руководства, включающего в себя практикумы, видеоуроки, развивающие занятия);

- стимулирования участия родителей в качестве наблюдающих за занятием лиц (в случае, если родитель имеет к данному факту интерес; демонстрация онлайн-методики обучения как для новых, так и уже работающих с центром в очном формате клиентов);

- внедрения игровых практик в учебный процесс, что обеспечило большую включенность детей, а как следствие, желание повторно участвовать в дистанционных занятиях;

- проведения дистанционных учебных занятий в том числе с отсутствующими по тем или иным причинам в ДУ детьми (позволяло стимулировать интерес не только детей, но и самих родителей).

Принимая во внимание данные основы, нами была разработана системная модель организации деятельности коммерческого учреждения в сфере дошкольного образования с применением технологий дистанционного обучения как объективной меры реагирования на изменившиеся внешние условия. Модель имеет вид, представленный на рис. 1.

Обращаясь к представленной на рис. 1 модели подчеркнем, что на рисунке отражены две модели: традиционная и «ковидная». Подчеркнем, что отличие «ковидной» модели заключается в:

- переориентации на использование технологий видеосвязи при проведении дистанционных групповых и индивидуальных занятий;

- сохранении системы личностной ориентации при реализации имеющегося педагогического инструментария (который был отчасти доработан и преобразован с перспективой применения в дистанционном обучении);

- внедрении дополнительных платных занятий с использованием технологий видеосвязи (причем занятия могли проводиться как в присутствии родителя, так и исключительно с ребенком);

- апробации и последующей реализации специально разработанной системы онлайн-курса, в рамках которого собраны дополнительные материалы для самостоятельной работы родителя с ребенком, открывающиеся по мере работы с педагогом как в стенах учреждения, так и на онлайн-занятиях (что отчасти не позволяет отказаться от занятий с педагогом в пользу использования инструментария онлайн-курса);

- внедрении в имеющуюся модель обучения дополнительных аспектов в области кукольного театра, что позволило нарастить активность и мотивацию детей к участию в дистанционном обучении.

Рис. 1. Модель развития бизнеса в сфере дошкольного образования в период пандемии COVID-19.

Помимо прочего, представленная модель организации деятельности предполагала использование нескольких систем привлечения клиентов, базирующихся на принципах апробации услуги, получения ознакомительного фрагмента и принятия решения (что касалось

исключительно проведения дистанционных развивающих занятий). Перед участием в первом занятии родителям предлагалось:

1. Просмотреть пробный фрагмент записи проведенных учебных занятий педагога и ребенка.

2. Изучить фрагмент онлайн-курса, выступающего сопровождением к основной работе педагога с ребенком.

В дополнение к этому, на первом занятии педагог эффективно сочетал некоторые методы и подходы к обучению, что позволяло завлечь ребенка и заинтересовать в будущем участии в онлайн-занятиях. Вместе с тем, по результатам апробации модели было выявлено, что несмотря на обеспечение общей рентабельности деятельности детского дошкольного образовательного учреждения (с учетом новых затрат), использование данной модели требует некоторой доработки, связанной с внедрением дополнительного учебного инструментария в виде игровых приложений, а также сочетанием дистанционной и традиционной моделей обучения в современных реалиях снятия ограничений, объединением данных моделей на постоянной основе. Полученный опыт автора показывает, что в целом применение принятой модели в качестве основы позволило обеспечить переориентационные процессы в кратчайшие сроки, адаптировать имеющиеся программы учебных занятий под потребности дистанционной образовательной практики, сохранить клиентов и обеспечить достаточный для экономической эффективности уровень спроса, и как итог, апробировать эффективную систему сопроводительного обучения.

Заключение. Таким образом, по результатам проведенного комплексного анализа вопросов обеспечения экономической результативности образовательного бизнеса в период пандемии (на примере бизнеса в сфере дошкольного образования: детское дошкольное образовательное учреждение) можем отметить, что:

1. Ключевые проблемы, возникшие в период пандемии COVID-19 были связаны со снижением потребительской активности в направлении развивающих занятий и невозможностью оказания образовательных услуг в традиционном (очном) формате работы, что актуализировало необходимость интеграции в систему дошкольного онлайн-образования, ускоренной переориентации бизнес-модели.

2. Перспективы переориентации были неразрывно связаны с сохранением доходности бизнеса, обеспечением его рентабельности и общей экономической эффективности, возможностями извлечения прибыли из деятельности. В основу изменений была положена концепция максимальной адаптации традиционной модели под изменившиеся условия, с учетом мнения и пожеланий потребителей.

Разработанная модель переориентации позволила адаптировать имеющиеся программы учебных занятий под потребности дистанционной образовательной практики, сохранить клиентов и обеспечить достаточный для экономической эффективности уровень спроса, и как итог, апробировать эффективную систему сопроводительного обучения. Модель была основана на комплексном внедрении дистанционного обучения и включении сопроводительного элемента в виде онлайн-курса, служащего руководством для родителей при проведении самостоятельных развивающих занятий с детьми.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Абрамова Н.А., Слободчикова С.П. Создание условий по улучшению конкурентоспособности частных дошкольных образовательных организаций // Проблемы современного педагогического образования. 2022. №74-1. С. 7-9.

2. Антонова А.Ю., Яковлева С.С. О потенциале негосударственных детских садов в повышении качества дошкольного образования // Проблемы современного педагогического образования. 2020. №66-2. С. 24-27.

3. Атаниязова М.Б. Основные направления развития дошкольного обучения и воспитания // НАУ. 2022. №80. С. 21-22.

4. Баркова Е.Г. Основные тенденции развития рынка дошкольных услуг в России // Институциональная экономика и экономическая политика. URL: <https://scienceforum.ru/2013/article/2013003715> (дата обращения: 20.12.2022).

5. Грязнова Е.В., Козлова Т.А., Тихоненко Ю.В., Курочкина Т.В. Дошкольное образование: проблемы в современной России // АНИ: педагогика и психология. 2020. №2 (31). С. 118-120.

6. Кознов Н.В. Открываем частный детский сад: правила выбора месторасположения и помещения будущего садика // Проблемы Науки. 2020. №12-1 (157). С. 16-18.

7. Кознов Н.В. Прибыльность частного детского сада: социальный бизнес может быть высокодоходным // Скиф. 2021. №3 (55). С. 121-126.

8. Колодина К.И. Развитие рынка услуг дошкольного образования в регионе // Инновационная наука. 2020. №2. С. 62-67.

9. Родители готовы половину семейного дохода тратить на детский сад. URL: <https://plus.rbc.ru/news/5e6d13d17a8aa90110c6ddcd> (дата обращения: 17.12.2022).

10. Хачатрян Л.С. Современная ситуация на российском рынке дошкольных образовательных услуг // Практический маркетинг. 2009. №9. С. 24-38.

11. Частный выбор. URL: <https://www.kommersant.ru/doc/4267606> (дата обращения: 15.12.2022).

© Томилин Д.В., 2022.